

© А. А. Тищенко

СТРУКТУРА ГНЕЗДОВОЙ ОРНИТОФАУНЫ СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ ТИРАСПОЛЯ В 2025 ГОДУ

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»,
Приднестровская Молдавская Республика, 3300, г. Тирасполь, ул. Покровская, д. 128

Тищенко А. А. Структура гнездовой орнитофауны селитебной зоны Тирасполя в 2025 году. – В 2025 году в селитебной зоне г. Тирасполя было зарегистрировано гнездование 43 видов птиц, относящихся к 6 отрядам и 17 семействам (отряд Passeriformes – 79,1 % видов). Суммарная плотность населения птиц составляла 2 597,5 пар/км². Доминировали *Passer domesticus*, *Columba livia* и *Apus apus*. К субдоминантам относились 11 видов: *Passer montanus*, *Delichon urbica*, *Sturnus vulgaris*, *Chloris chloris*, *Hirundo rustica*, *Phoenicurus phoenicurus* и др. Наиболее распространены в жилой зоне города: *Columba livia*, *Streptopelia decaocto*, *Apus apus*, *Dendrocopos syriacus*, *Hirundo rustica*, *Oriolus oriolus*, *Sturnus vulgaris*, *Pica pica*, *Corvus cornix*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia curruca*, *Parus major*, *Passer domesticus* и *Passer montanus*, *Chloris chloris*, *Carduelis carduelis*, *Acanthis cannabina*, *Asio otus*, *Muscicapa striata*, *Phoenicurus ochruros* и *Phoenicurus phoenicurus*. В 2025 году отмечено гнездование 2-х новых видов для селитебной зоны Тирасполя – *Hippolais icterina* и *Ficedula albicollis*. Преобладали птицы, относящиеся к европейскому и транспалеарктическому типам фауны, неморальному и пустынно-горному ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам, дендрофилы и склерофилы, энтомофаги и фитофаги, а также дуплогнездники-домушники.

Ключевые слова: птицы, Тирасполь, селитебная зона, гнездование, видовой состав, численность, эколого-фаунистическая структура.

Введение

Современный город – сложная система, включающая в себя комплекс антропогенных и некоторых природных биотопов [19]. Основной ассоциацией любого города является селитебная зона, изучению орнитофауны которой должно уделяться приоритетное внимание.

Гнездящиеся птицы являются ядром фауны, имеют наибольшее значение в формировании местных биоценозов, хозяйственной практике и зоогеографическом анализе ПМР[3], их гнездование в урбанизированном ландшафте является подтверждением наличия устойчивой экологической связи того или иного вида с этой территорией [14].

Орнитофауна г. Тирасполя во времена СССР оставалась слабо изученной. В статье А. И. Мунтяну [11] приводится список из 108 видов птиц, встреченных в 1964–70-х годах в г. Тирасполе и его окрестностях. К сожалению, автором был дан общий список птиц для города и его окрестностей, поэтому трудно судить о том, какие виды гнездились тогда непосредственно в городе, а какие – в его окрестностях. Перечень из 28 видов птиц, зарегистрированных на зимовке в г. Тирасполе в конце 60-х гг. XX-го века, был представлен в работе А. А. Перевалова и А. И. Мунтяну [13]. Некоторая фрагментарная информация о птицах города содержится в работах И. М. Гани [4], И. М. Гани и Н. И. Зубкова [5].

Целенаправленное изучение орнитофауны различных ассоциаций и фаций [19] города Тирасполя началось в конце XX-го века, при этом первые количественные учеты птиц в селитебной зоне были проведены в 1998–1999 годах [16]. Учеты гнездовой орнитофауны селитебной зоны проводились также в 2007, 2012, 2017 и 2019 годах [21].

Материал и методы исследования

В 1998–2019 годах учеты птиц проводились на 6 постоянных маршрутах в различных спальных районах города, захватывающих участки многоэтажных домов, индивидуальной застройки, скверы и др.:

маршрут № 1 – «перекресток ул. К. Маркса / переулок Энгельса → ул. К. Маркса → ул. Шевченко → ул. Восстания → ул. Луначарского → ул. Горького → перекресток ул. Горького / ул. Ленина», длина маршрута (дл. мар.) 2,66 км;

маршрут № 2 – «ул. Правды / ул. К. Маркса → ул. К. Маркса → Военный госпиталь», дл. мар. 2 км;

маршрут № 3 – «ул. Ленина / ул. 1 Мая → ул. 1 Мая → пер. Тимирязева → «березовая аллея» → территория ПНИИСХ / с. Суклея», дл. мар. 1,55 км;

маршрут № 4 – «ул. 95-й Молдавской дивизии → ул. Куйбышева → ул. Куйбышева / ул. Мечникова», дл. мар. 1,2 км;

маршрут № 5 – «СШ № 7 → пер. Восстания → ул. Одесская → ул. Мира → пер. Восточный → ул. С. Лозо → ул. Краснодонская → ул. Каховская, 19 → общежитие № 4 ХБК → Министерство сельского хозяйства (ул. Юности, 58/3)», дл. мар. 2,5 км;

маршрут № 6 – «ул. Ленина / ул. 1 Мая → ул. 1 Мая → ул. Луначарского → ул. Свердлова → ул. Ленина → ул. 9 Января → ул. Шевченко → ул. Восстания → ул. Восстания / ул. Ленина», дл. мар. 2,66 км. Общая протяженность маршрутов составляла 11,56 км.

В микрорайоне «Южный» (ул. Ларионова), в последние годы, началась интенсивная застройка бывшего пустыря многоэтажными домами и коттеджами. Поэтому мы посчитали оправданным добавить к прежним маршрутам еще один участок, захватывающий эти «новострой»: маршрут № 7 – «ул. Ленина / ул. Ларионова → ул. Ларионова → ул. Одесская / пер. Плавневый», дл. мар. 0,95 км. Таким образом, общая протяженность маршрутов в 2025 году составила 12,51 км.

В качестве методической основы при проведении количественных маршрутных учетов были взяты работы А. П. Кузьякина [10] и В. И. Щеголева [24]. Расчет обилия птиц проводился по формуле, предложенной Р. Л. Наумовым (1965), цит. по В. И. Щеголеву [24]. Дальность обнаружения большинства видов в гнездовой период составляла 30–100 м, активность видов (процент учтенных пар) – 60–70 % (табл.), наблюдения велись в апреле–июне. Осуществлялись также ночные выходы для обнаружения сов (Strigiformes). Обилие обыкновенной пустельги *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 и грача *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 рассчитывалось исходя из количества пар, зарегистрированных в селитебной зоне на всю ее площадь (13,72 км² [9]).

Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении по суммарным показателям составляла 10 % и более (индекс доминирования – $Di > 10$) [10], субдоминантами – виды, индекс доминирования которых находился в пределах от 1 до 9. Расчет индексов разнообразия Шеннона, выравнивания распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона производился по формулам, представленным в работе В. Д. Захарова [6]. Типы фауны птиц приведены по Б. К. Штегману [23]. Распределение видов по экологическим группировкам, а также ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам производилось на основе работы В. П. Белика [3]. Принадлежность к трофическим группам и ярусам гнездования определялись с учетом данных Ю. В. Аверина и др. [1, 2], В. П. Белика [3], М. Е. Никифорова с соавт. [12] (табл.).

Результаты и обсуждение

В 2025 году в селитебной зоне Тирасполя было зарегистрировано гнездование 43 видов птиц (табл.).

Таблица

Качественный, количественный состав и характеристика птиц, гнездившихся в селитебной зоне Тирасполя в 2025 году

Вид	пар/км ²	<i>d</i>	<i>A</i>	ТФ	ЛГФК	ЭГ	ЯГ	ТГ
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<i>Falco tinnunculus</i>	0,4	–	–	Тр	Троп	Ск	ДД	Х
<i>Columba palumbus</i>	11,7	80	60	Е	ЛС	Д	КК	Ф
<i>Columba livia</i>	452,3	50	60	Ср	ПГ	Ск	ДД	Ф
<i>Streptopelia decaocto</i>	40,9	100	60	?	Троп	Д	КК	Ф

Продолжение табл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Asio otus</i>	6,7	100	60	Г	Дрлс	Д	КК	Х
<i>Otus scops</i>	3,0	100	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Athene noctua</i>	3,8	100	60	МН	ПГ	Ск	ДД	Х
<i>Apus apus</i>	398,4	100	60	Е	ПГ	Ск	ДД	Э
<i>Jynx torquilla</i>	2,8	100	60	Тр	Дрнем	Д	ДД	Э
<i>Dendrocopos syriacus</i>	17,6	100	60	Ср	Субср	Д	ДД	Э
<i>Hirundo rustica</i>	77,7	30	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	Э
<i>Delichon urbica</i>	100,6	50	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	Э
<i>Motacilla alba</i>	20,0	30	60	Тр	Бор	Ск	ДД	Э
<i>Lanius collurio</i>	22,3	30	60	Тр	ЛС	Д	КК	Э
<i>Oriolus oriolus</i>	11,2	100	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Sturnus vulgaris</i>	86,5	60	70	Е	ПГ	Ск	ДД	ФЭ
<i>Pica pica</i>	14,6	100	60	Е	Дрлс	Д	КК	В
<i>Corvus monedula</i>	3,3	100	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	В
<i>Corvus frugilegus</i>	11,8	–	–	Е	Дрлс	Д	КК	В
<i>Corvus cornix</i>	14,4	80	60	Е	ЛС	Д	КК	В
<i>Hippolais icterina</i>	1,0	80	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Sylvia atricapilla</i>	14,2	80	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Sylvia communis</i>	6,1	50	70	Е	Субср	Д	КК	Э
<i>Sylvia curruca</i>	16,5	50	70	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Phylloscopus collybita</i>	3,3	100	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Ficedula albicollis</i>	1,6	50	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Muscicapa striata</i>	25,5	30	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Oenanthe oenanthe</i>	12,0	30	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	Э
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	51,9	50	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Phoenicurus ochruros</i>	31,9	80	60	МН	ПГ	Ск	ДД	Э
<i>Erithacus rubecula</i>	5,2	50	60	Е	Нем	Д	Наз	Э
<i>Luscinia luscinia</i>	1,6	150	60	Е	Нем	Д	Наз	Э
<i>Turdus merula</i>	5,1	150	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Turdus philomelos</i>	0,6	150	60	Е	Нем	Д	КК	Э
<i>Parus caeruleus</i>	6,0	30	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Parus major</i>	47,9	80	60	Е	Нем	Д	ДД	Э
<i>Sitta europaea</i>	3,7	50	60	Сиб	Дрнем	Д	ДД	Э
<i>Passer domesticus</i>	665,3	30	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	Ф
<i>Passer montanus</i>	239,6	30	60	Тр	ПГ	Ск	ДД	Ф
<i>Fringilla coelebs</i>	6,4	80	60	Е	Нем	Д	КК	ФЭ
<i>Chloris chloris</i>	79,7	50	60	Е	ЛС	Д	КК	Ф
<i>Carduelis carduelis</i>	27,7	60	70	Е	ЛС	Д	КК	Ф
<i>Acanthis cannabina</i>	44,7	50	60	Е	ЛС	Д	КК	Ф
Плотность	2597,5							
Число видов	43							
Индекс Шеннона (H1)	2,26							
Индекс Пиелу (E)	0,60							
Индекс Симпсона (C)	0,13							

Примечание: *d* – дальность обнаружения (м), *A* – активность вида (% учетных пар); **ТФ** – типы фауны (Е – европейский, Тр – транспалеарктический, Г – голарктический, Ср – средиземноморский, Сиб – сибирский, МН – монгольский, ? – неясного происхождения); **ЛГФК** – ландшафтно-генетические фаунистические комплексы (Нем – неморальный, Дрнем – древне-неморальный, ЛС – лесостепной, Дрлс – древне-лесостепной, Троп – тропический, ПГ – пустынно-горный, Субср – субсредиземноморский, Бор –

бореальный); ЭГ – экологические группировки (Д – дендрофильная, Ск – склерофильная); ЯГ – ярус (способ гнездования (КК – кронники – птицы, гнездящиеся в кронах деревьев и кустарников, ДД – дуплогнездники и «дуплогнездники-домушники» – птицы, гнездящиеся в естественных дуплах и/или в/на строениях человека, Наз – наземногнездящиеся); ТГ – трофические группы (Э – энтомофаг, ФЭ – фито-энтомофаг, Ф – фитофаг, В – эврифаг (всеядный), Х – хищник).

Доминантами в гнездовом орнитонаселении в 2025 году были домовый воробей *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) ($D_i = 25,6$), сизый голубь *Columba livia* Gmelin, 1789 ($D_i = 17,4$) и черный стриж *Apus apus* (L., 1758) ($D_i = 15,3$). К субдоминантам относились 11 видов: полевой воробей *Passer montanus* (Linnaeus, 1758), воронок *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758), обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758, обыкновенная зеленушка *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758), деревенская ласточка *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758, обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758), большая синица *Parus major* Linnaeus, 1758, коноплянка *Acanthis cannabina* (Linnaeus, 1758), кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* (Frisvoldszky, 1838), горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774) и черноголовый щегол *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758).

Население птиц жилой зоны в 2025 году было более уравновешенным (индексы Пиелу и Симпсона), чем, например, в 2019 году [21].

Большинство видов птиц, обитающих в селитебной зоне города, относились к европейскому типу фауны (рис. 1), но в формировании орнитонаселения они уступали первую позицию транспалеарктам (рис. 2). В связи с очень низкой долей участия в орнитонаселении видов, относящихся к сибирскому (0,1 %) и голарктическому (0,3 %) типам фауны, при построении диаграммы (рис. 2) эти значения не использовались.

Рис. 1. Соотношение типов фауны по числу видов птиц (%)

Рис. 2. Соотношение типов фауны по обилию птиц (%)

Хорошо озелененная жилая зона города обеспечивает относительно высокое видовое разнообразие неморальных и лесостепных дендрофилов (рис. 3, 5). В то же время, постройки человека – аналоги природных обнажений геологических пород, наряду с другими факторами, создают оптимальные условия для гнездования птиц, относящихся к склерофильной экологической группировке и пустынно-горному ландшафтно-генетическому комплексу, которые абсолютно доминируют в орнитонаселении селитебной зоны (рис. 4, 6). В связи с очень низкой долей участия в орнитонаселении, видов, относящихся к древне-неморальному (0,2 %), бореальному (0,8 %) и субсредиземноморскому (0,9 %) ландшафтно-генетическим комплексам, при построении диаграммы 4 эти значения не использовались.

Рис. 3. Соотношение ландшафтно-генетических фаунистических комплексов по числу видов (%)

Рис. 4. Соотношение ландшафтно-генетических фаунистических комплексов по обилию птиц (%)

Рис. 5. Соотношение экологических групп по числу видов птиц (%)

Рис. 6. Соотношение экологических групп по обилию птиц (%)

Как в фауне, так и, особенно, в населении птиц спальных районов Тирасполя в 2025 году преобладали виды, относящиеся к условной группе «дуплогнездников-домушников» (рис. 7, 8).

Рис. 7. Соотношение (%) групп птиц по способу гнездования (по числу видов)

Рис. 8. Соотношение (%) групп птиц по способу гнездования (по обилию)

По количеству видов в ассоциации наиболее представлена трофическая группа энтомофагов (рис. 9). По обилию здесь преобладают фитофаги, на втором месте – энтомофаги (рис. 10). В связи с очень низкой долей хищников (0,3 %), при построении диаграммы 10 это значение не использовалось.

Рис. 9. Соотношение трофических групп по числу видов птиц (%)

Рис. 10. Соотношение трофических групп по обилию птиц (%)

Видовой и количественный состав птиц, гнездящихся в селитебных зонах городов, зависит от ряда антропогенных и естественных факторов. Структура древесно-кустарниковой флоры играет основополагающую роль в формировании населения дендрофильных птиц. Тип, архитектурные особенности построек и материал, из которого они созданы, имеют большое значение для большинства склерофильных и ряда других видов птиц. Отношение к птицам жителей города, в том числе круглогодичная подкормка, способствует увеличению численности некоторых видов (сизого голубя, большой синицы).

В селитебной зоне города в 2025 году отмечено гнездование 5 пар обыкновенной пустельги: на чердаке недействующего предприятия «Олимп» (ул. Ленина, 1, где впервые в городе начали гнездиться эти соколки (рис. 11) в 2015 году, ежегодно, с тех пор, там размножались 1–2 пары); ул. Ларионова, 46 (1 пара); ул. 1 Мая, 42 (1 пара); ул. Милева, 34 (1 пара); мкр. «Западный» (1 пара).

Рис. 11. Самец пустельги *Falco tinnunculus* после передачи добычи подруге, снова летит на охоту (фото В. А. Марарескула). Самка сидит на краю вентиляционного отверстия чердака фирмы «Олимп»

За прошедшие несколько лет, в городе существенно активизировался процесс расселения вяхря *Columba palumbus* Linnaeus, 1758 (в 2025 году он зарегистрирован на всех маршрутах). По сравнению с 2017, 2019 годами его обилие выросло почти в десять раз, однако этология вяхря еще сохраняет «природный» характер, в частности, эти голуби

летают кормиться за пределы города, а не собирают корм на тротуарах под ногами у прохожих, как, например, в Ливадии на Южном берегу Крыма (личные наблюдения 1989 года). Продолжает расти численность сизых голубей, что обусловлено пагубной «модой» на их подкормку. Но, если в конце 80-х – начале 90-х годов места подкормки (в основном в районах 5-ти этажной застройки) посещали также кольчатые горлицы и домовые воробьи, то сейчас последним не достается ничего, сизые голуби стали агрессивными как между собой, так и к другим птицам.

Ушастая сова *Asio otus* (Linnaeus, 1758) и сплюшка *Otus scops* (Linnaeus, 1758) хоть и малочисленны, но относительно равномерно распределены в селитебной зоне. Для обоих видов заметны положительные популяционные тенденции. Что касается сплюшки – вида, включенного в Красную книгу ПМР [7, 8], то, учитывая оптимистичные тренды природных популяций и активный процесс освоения урбанизированного ландшафта, будем надеяться, что в 3-е издание республиканской Красной книги этот вид уже не войдет. Домовые сычи *Athene noctua* (Scopoli, 1769) распространены в основном по окраинам города. Особенно много сычей в микрорайоне «Южный». Эти полностью оседлые птицы из года в год гнездятся в одних и тех же местах. Например, в нише над торцовым балконом верхнего этажа нашего 5-ти этажного дома (ул. Ленина, 5) пара сычей живет уже около 10 лет.

Вертишейка *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758, жулан *Lanius collurio* Linnaeus, 1758, серая славка *Sylvia communis* Latham, 1787, зарянка *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758), соловей *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758), черный дрозд *Turdus merula* Linnaeus, 1758, певчий дрозд *Turdus philomelos* C. L. Brehm, 1831 и лазоревка *Parus caeruleus* Linnaeus, 1758 обитали, в основном, в фации индивидуальной застройки юго-западной и юго-восточной окраин города. Самыми широко распространенными дендрофилами (зарегистрированы на всех маршрутах) являлись: кольчатая горлица (несмотря на продолжающееся сокращение численности), сирийский дятел *Dendrocopos syriacus* (Hemprich et Ehrenberg, 1833), иволга *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758), сорока *Pica pica* (Linnaeus, 1758), серая ворона *Corvus cornix* Linnaeus, 1758, черноголовая славка *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758), славка-завирушка *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758), большая синица, зеленушка, щегол и коноплянка. Весьма распространенными также были: ушастая сова, серая мухоловка *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) и обыкновенная горихвостка (они не встречались только в зоне «новостроев» мкр. «Южный», маршрут № 7). Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) зарегистрирована на пяти маршрутах из семи. Возможно, из-за проводимой в последние годы регулярной косьбы травы в селитебной зоне, с 2017 года наблюдается существенное сокращение обилия зяблика *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758, хотя следует отметить, что численность других вьюрковых (Fringillidae) остается относительно стабильной или даже возрастает.

В 2025 году в селитебную зону вернулись галки *Corvus monedula* Linnaeus, 1758. Учены 3 пары, две – в мкр. «Южный» и одна – на территории жилого комплекса сельхозинститута (ул. Мира, 50). В начале 90-х годов XX-го века галки покинули селитебную зону города. Однако они сохраняли репродуктивную популяцию в промышленной зоне Тирасполя, как на рубеже веков [17], так и донныне. В 2022–2025 годах в городе отмечено значительное сокращение численности репродуктивной популяции грача. Так, в 2025 году в селитебной зоне Тирасполя учтены лишь 162 гнезда (5 колоний), а в 2019 году здесь было зарегистрировано 361 гнездо (10 колоний) [20].

В старом сквере на территории ПНИИСХа (ул. Мира, 50) отмечено гнездование 2-х новых видов для спального района города – зеленой пересмешки *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) и мухоловки-белошейки *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815). В этом же сквере в 2016 году впервые зарегистрировано размножение поползня *Sitta europaea caesia* Wolf, 1810, который продолжает расселяться по селитебной зоне города (в 2025 году он был учтен также на маршрутах № 2 и № 5).

Разумеется, в зоне застройки города, большинство склерофилов широко распространены и многочисленны. На всех маршрутах были учтены: сизый голубь, черный

стриж, деревенская ласточка, обыкновенный скворец, горихвостка-чернушка, домовый и полевой воробьи. Воронок и белая трясогузка *Motacilla alba* Linnaeus, 1758, отсутствовали на одном из маршрутов. Большинство обыкновенных каменок *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758), обитали в зоне коттеджной застройки мкр. «Южный», там же было много горихвосток-чернушек.

Считаем необходимым упомянуть еще о сипухе *Tyto alba* (Scopoli, 1769), которая, возможно, вернулась на размножение в Тирасполь. По данным И. М. Гани и Н. И. Зубкова [5] ранее (60–80-е годы?) она гнездилась в городе на чердаках домов и в заброшенных строениях. С тех пор сообщения о наблюдениях этой совы в Тирасполе отсутствовали вплоть до 26 июля 2005 года, когда сипуха была сбита автомобилем на восточной окраине г. Тирасполя (мкр. «Балка», ул. Милева) [18]. Также на «Балке» сипухи регистрировались: 11.07.2022, 09.07.2023 и 23.06.2024 [15, 22]. Но так как отсутствовали подтверждения факта ее размножения (находка кладки, обнаружение слетков и т. п. [25]), то сипуха пока считается «возможно гнездящимся видом» в г. Тирасполе. В 2025 году сипуха не регистрировалась.

Выводы

В 2025 году в селитебной зоне г. Тирасполя было зарегистрировано гнездование 43 видов птиц, относящихся к 6 отрядам и 17 семействам: соколообразные Falconiformes – 1 вид (1 семейство); голубеобразные Columbiformes – 3 (1); совообразные Strigiformes – 3 (1); стрижеобразные Arodiformes – 1 (1); дятлообразные Piciformes – 1 (1); воробьинообразные Passeriformes – 34 вида (13 сем., 79,1 % от общего числа видов). Суммарная плотность птиц составляла 2 597,5 пар/км². Доминировали домовый воробей, сизый голубь и черный стриж. К субдоминантам относились 11 видов: полевой воробей, воронок, скворец, зеленушка, деревенская ласточка, обыкновенная горихвостка и др. Наиболее распространены в спальных районах города: сизый голубь, кольчатая горлица, черный стриж, сирийский дятел, деревенская ласточка, иволга, скворец, сорока, серая ворона, черноголовая славка, славка-завирушка, большая синица, домовый и полевой воробьи, зеленушка, щегол, коноплянка, ушастая сова, серая мухоловка, горихвостка-чернушка и обыкновенная горихвостка.

Птицы, гнездившиеся в 2025 году в жилой зоне города, относились к: 6-ти типам фауны, 8-ми ландшафтно-генетическим фаунистическим комплексам, 2-м экологическим группировкам, 3-м группам по способу гнездования и 5-ти трофическим группам. По числу видов преобладал европейский тип фауны; неморальный ландшафтно-генетический фаунистический комплекс; дендрофильная экологическая группировка; энтомофаги. По обилию доминировали транспалеарктический тип фауны; пустынно-горный ландшафтно-генетический фаунистический комплекс; склерофильная экологическая группа; фитофаги. Как в фауне, так и в орнитонаселении преобладали птицы, относящиеся к условной группе дуплогнездников-домушников.

В целом следует отметить, что орнитофауна селитебной зоны Тирасполя довольно разнообразна и постепенно обогащается. В 2025 году отмечено гнездование 2-х новых видов для ассоциации – зеленой пересмешки и мухоловки-белошейки.

Благодарности. Автор выражает благодарность Владиславу Анатольевичу Марарескулу за проведенную в 2016 году фотоохоту и предоставленные фотографии обыкновенной пустельги.

Список литературы

1. Аверин Ю. В., Ганя И. М. Птицы Молдавии. Кишинев: РИО АН МССР, 1970. Т. 1. 240 с.
2. Аверин Ю. В., Ганя И. М., Успенский Г. А. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1971. Т. 2. 236 с.
3. Белик В. П. Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны. Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2000. 376 с.
4. Ганя И. М. Птицы сухопутных биотопов Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1978. 70 с.

5. *Ганя И. М., Зубков Н. И.* Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1989. 148 с. ISBN 5-376-00155-5.
6. *Захаров В. Д.* Биоразнообразие населения птиц наземных местообитаний Южного Урала. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 1998. 158 с. ISBN 5-7691-0871-1.
7. Красная книга Приднестровья / Министерство природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики; редколлегия: О. А. Калякин (председатель), В. С. Руцук (гл. ред.), А. Д. Руцук [и др.]. 1-е офиц. изд. Тирасполь: Б. и., 2009. 376 с. ISBN 978-9975-4072-0-5.
8. Красная книга Приднестровской Молдавской Республики / Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; редколлегия: Е. М. Коваль (председатель), Л. В. Пилькова, С. И. Берил [и др.]. 2-е офиц. изд. Тирасполь-Бендеры: Полиграфист, 2020. 560 с.
9. *Кривенко А. В.* Комплексная экономико-географическая характеристика города (на примере г. Тирасполя). Тирасполь: НИЛ «Региональные исследования», 2001. 84 с.
10. *Кузякин А. П.* Зоогеография СССР // Ученые записки МГПИ им. Н. К. Крупской. 1962. Т. 109, вып. 1. С. 3–182.
11. *Мунтяну А. И.* Орнитофауна г. Тирасполя и его окрестностей // Ученые записки ТГПИ им. Т. Г. Шевченко. 1970. Т. 17. С. 24–26.
12. *Никифоров М. Е., Яминский Б. В., Шкляр Л. П.* Птицы Белоруссии: справочник-определитель гнезд и яиц. Минск: Вышэйша школа, 1989. 479 с. ISBN 5-339-00209-8.
13. *Перевалов А. А., Мунтяну А. И.* Зимняя орнитофауна г. Тирасполя и его окрестностей // Ученые записки ТГПИ им. Т. Г. Шевченко. 1970. Т. 17. С. 41–45.
14. *Рахимов И. И.* Авифауна Среднего Поволжья в условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов. Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. 272 с. ISBN 5-89347-164-4.
15. *Романович Н. А., Тищенко А. А., Бочаров Д. В., Выродов А. Д.* Встречи редких птиц в Приднестровье в 2024 году // Русский орнитологический журнал. 2025. Т. 34, вып. 2524. С. 1914–1918. ISSN 1026-5627. EDN: MBMMGM.
16. *Тищенко А. А.* Птицы селитебной зоны города Тирасполя // Орнитология. 2003. Вып. 30. С. 51–58. ISSN 0474-7313.
17. *Тищенко А. А.* Гнездовая орнитофауна промышленной зоны Тирасполя // Поволжский экологический журнал. 2004. № 2. С. 214–220. ISSN 1684-7318.
18. *Тищенко А. А., Гороховский П. В., Стороженко А. А., Цуркан Л. Ф., Выродов А. Д.* Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2005 г. // Беркут. 2005. Т. 14, вып. 2. С. 263–264. ISSN 1727-0200.
19. *Тищенко А. А.* О классификации урбанизированного ландшафта применительно к зоогеографическим целям // Поволжский экологический журнал. 2006. № 1. С. 95–103. ISSN 1684-7318.
20. *Тищенко А. А., Ионова Л. Г., Кулачек А. В.* Топические консортивные связи врановых птиц с древесной растительностью Тирасполя // Русский орнитологический журнал. 2020. Т. 29, вып. 1872. С. 74–78. ISSN 1026-5627, EDN: XLAULM.
21. *Тищенко А. А., Ионова Л. Г., Тихоненкова Л. А.* Динамика структуры гнездовой орнитофауны селитебной зоны города Тирасполь // Бюллетень МОИП. Отдел биологический. 2023. Т. 128, вып. 4. С. 3–13. ISSN 0227-1403. DOI: 10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-4-3-13.
22. *Тищенко А. А., Романович Н. А., Аптеков А. А., Медведенко Д. В., Филипенко С. И., Чур С. В., Богатый Д. П., Марарескул В. И., Марарескул В. А., Мустя М. В., Бочаров Д. В., Стахурская Е. С.* Встречи редких птиц в Приднестровье в 2021-2023 годах // Русский орнитологический журнал. 2024. Т. 33, вып. 2384. С. 239–248. ISSN 1026-5627, EDN: JJZKZL.
23. *Штегман Б. К.* Основы орнитогеографического деления Палеарктики // Фауна СССР: Птицы. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1, ч. 2. С. 1–157.

24. Щеголев В. И. Количественный учет птиц в лесной зоне // Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов. Вильнюс: Мокслас, 1977. Ч. 1. С. 95–102.

25. The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance. London: T&A. D. Poyser, 1997. 903 p. ISBN 0-85661-091-7.

References

1. Averin, Yu. V. & Ganya, I. M. (1970) *Ptitsi Moldavii [Birds of Moldova]*. Chisinau: MSSR Academy of Sciences Publ. Vol. 1. 240 p. (In Russian).

2. Averin, Yu. V., Ganya, I. M. & Uspenskij, G. A. (1971) *Ptitsi Moldavii [Birds of Moldova]*. Chisinau: Stiintsa Publ. Vol. 2. 236 p. (In Russian).

3. Belik, V. P. (2000) *Ptitsi stepnogo Pridon'ya: Formirovanie fauni, ee antropogennaya transformaciya i voprosy ohrany [Birds of the steppe part of the Don River Basin: Formation of birds fauna, and anthropogenic transformation and some conservation problems]*. Rostov-on-Don: Rostov Pedagogical State University Publ. 376 p. (In Russian).

4. Ganya, I. M. (1978) *Ptitsi suhoputnykh biotopov Moldavii [Birds of the overland habitats of Moldova]*. Chisinau: Stiintsa Publ. 70 s. (in Russian).

5. Ganya, I. M. & Zubkov, N. I. (1989) *Redkie i ischezavshie vidy ptits Moldavii [Rare and endangered species of the birds of Moldova]*. Chisinau: Stiintsa Publ. 148 s. ISBN 5-376-00155-5. (in Russian).

6. Zaharov, V. D. (1998) *Bioraznoobrazie naseleniya ptits nazemnykh mestoobitanij Yuzhnogo Urala [Biodiversity of the birds population of terrestrial habitats of the Southern Ural]*. Miass, 158 p. ISBN 5-7691-0871-1. (In Russian).

7. Kuzyakin, A. P. (1962) [Zoogeografiya SSSR [Zoogeography of the USSR]]. *Uchenyye zapiski MOIP im. N. K. Krupskoy = Scientific notes of the Moscow Regional Pedagogical Institute named after N. K. Krupskaya*. 109, 1, 3–182. (In Russian).

8. Muntyanu, A. I. (1970) [Ornitofauna g. Tiraspolya i ego okrestnostej]. *Uchenye zapiski TGPI im. T.G. Shevchenko = Scientific notes of the Tiraspol State Pedagogical Institute named after T.G. Shevchenko*. 17, 24–26. (in Russian).

9. Krivenco, A. V. (2001) *Complex economic and geographical characteristics of the city (on an example of Tiraspol)*. Tiraspol. 84 p. (In Russian).

10. Nikiforov, M. E., Yaminskiy, B. V. & Shklyarov, L. P. (1989) *Ptitsy Belorussii: spravochnik-opredelitel' gnezd i ayits [Birds of the Belarus: reference guide for determining nests and eggs]*. Minsk: Vysheishaya shkola Publ. 479 p. ISBN 5-339-00209-8. (in Russian).

11. Peravalov, A. A. & Muntyanu, A. I. (1970) [Zimnyaya ornitofauna g. Tiraspolya i ego okrestnostej]. *Uchenye zapiski TGPI im. T. G. Shevchenko = Scientific notes of the Tiraspol State Pedagogical Institute named after T. G. Shevchenko*. 17, 41–45. (in Russian).

12. Rakhimov, I. I. (2002) *Avifauna Srednego Povolzh'ya v usloviyakh antropogennoj transformatsii estestvennykh prirodnykh landshaftov [Avifauna of the Middle Volga region in the conditions anthropogenic transformation of natural landscapes]*. Kazan: Novoe znanie. 272 p. ISBN 5-89347-164-4. (in Russian).

13. *Red Book of the Pridnestrovian Moldavian Republic* (2009). Tiraspol: B. Publ. 376 p. ISBN 978-9975-4072-0-5. (in Russian).

14. *Red Book of the Pridnestrovian Moldavian Republic* (2020). 2nd edition. Tiraspol-Bendery: Poligrafist. 560 p. (in Russian).

15. Romanovich, N. A., Tischenkov, A. A., Bocharov, D.V. & Vyrodov, A. D. (2025) The records of rare bird in Pridnestrovie in 2024. *The Russian Journal of Ornithology*. 34 (2524), 1914–1918, EDN: MBMMGM. (in Russian).

16. Tischenkov, A. A. (2003) The birds of Tiraspol City's resident area. *Ornithologia*. 30, 51–58. (In Russian).

17. Tischenkov, A. A. (2004) Nesting ornithofauna of Tiraspol City's industrial area. *Povolzhskiy Journal of Ecology*. 2, 214–220. (In Russian).

18. Tischenkov, A. A., Gorohovski, P. V., Storozhenko, A. A., Tsurkan, L. F. & Vyrodov A. D. (2005) Records of some rare bird in the Dniester Region in 2005. *Berkut*. 14 (2), 263–264. (in Russian).
19. Tischenkov, A. A. (2006) Urbanized landscape classification for zoogeographical purposes. *Povolzhskiy Journal of Ecology*. 1, 95–103. ISSN 1684-7318. (In Russian).
20. Tischenkov, A. A., Ionova, L. G. & Kulachek, A. V. (2020) Topic consortive connections of Corvidae to tree species in Tiraspol. *The Russian Journal of Ornithology*. 29(1872), 74–78, EDN: XLAULM. (In Russian).
21. Tischenkov, A. A., Ionova, L. G. & Tikhonenkova, L. A. (2023) Dynamics of nesting ornithofauna ostructure of Tiraspol City’s resident area. *Byulletin MOIP. Biological series*. 128(4), 3–13, DOI: 10.55959/MSU0027-1403-BB-2023-128-4-3-13. (In Russian).
22. Tischenkov, A. A., Romanovich, N. A., Aptekov, A. A., Medvedenko, D. V., Philipenko, S. I., Chur, S. V., Bogaty, D. P., Marareskul, V. I., Marareskul, V. A., Mustya, M. V., Bocharov, D.V., Stakhurskaya, E. S. (2024) Records of rare birds in Pridnestrovie in 2021–2023. *The Russian Journal of Ornithology*. 33(2384), 239–248, EDN: JJZKZL. (In Russian).
23. Shtegman, B. K. (1938) *Osnovy ornitogeograficheskogo deleniya Palearktiki [Bases of ornithogeographic division of the Palearctic]*. Fauna of the USSR: Birds. Moskow–Leningrad: USSR Academy of Sciences Publ., Vol. 1, part 2, pp. 1–157. (In Russian).
24. Schegolev, V. I. (1977) Kolichestvennyj uchet ptits v lesnoj zone [Quantitative accounting of birds in the forest zona] In *Metodiki issledovaniya produktivnosti i struktury vidov ptits v predelakh ikh arealov [Methods of using the productivity and structure of bird species within their range]*. Vilnius: Mokslas Publ., Part 1. P. 95–102. (In Russian).
25. *The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance* (1997). London: T&A. D. Poyser. 903 p. ISBN 0-85661-091-7. (In English).

Поступила в редакцию 23.12.2025 г.

Tischenkov A. A. Structure of the nesting avifauna of the Tiraspol City’s resident area in 2025. – In 2025, 43 species nested in the resident area, total density was 2597.5 pairs/km². These birds belonged to 6 orders and 17 families (order Passeriformes – 79.1 % of species). *Passer domesticus*, *Columba livia* and *Apus apus* were the dominants. 11 species were subdominated: *Passer montanus*, *Delichon urbica*, *Sturnus vulgaris*, *Chloris chloris*, *Hirundo rustica*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Parus major*, *Acanthis cannabina*, *Streptopelia decaocto*, *Phoenicurus ochruros* and other. The most widespread in the resident area were: *Columba livia*, *Streptopelia decaocto*, *Apus apus*, *Dendrocopos syriacus*, *Hirundo rustica*, *Oriolus oriolus*, *Sturnus vulgaris*, *Pica pica*, *Corvus cornix*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia curruca*, *Parus major*, *Passer domesticus* и *P. montanus*, *Chloris chloris*, *Carduelis carduelis*, *Acanthis cannabina*, *Asio otus*, *Muscicapa striata*, *Phoenicurus ochruros* and *Phoenicurus phoenicurus*. In 2025, nesting of 2 new species was noted for the resident area of the Tiraspol – *Hippolais icterina* and *Ficedula albicollis*. The majority of birds nesting in the resident area belong to the European and Transpalearctic types of the fauna, to the nemoral and desert-mountains landscape-genetic faunistic complexes, to the dendrophil and sklerophil ecological groups, insectivorous and phytophagan trophic groups and birds that nest in hollows and homes.

Keywords: birds, Tiraspol City, resident area, nesting, species composition, density, ecology-faunistic structure.

Тищенко Алексей Анатольевич

Заведующий зоологическим музеем естественно-географического факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
E-mail: tdbirds2@gmail.com
ORCID: 0009-0004-3607-4201
SPIN-код: 2488-4188
Author ID: 757601

Tischenkov Alexey Anatolievich

Chief of the Zoological Museum of the Pridnestrovian State University named after T. G. Shevchenko,
Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic.